

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ГОРОДА БАКУ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

№ 3-52-13/2-387/2024

03.06.2024

Тел.: (+994 12) 465-62-07 Факс: (+994 12) 465-62-21

Директору Института философии и социологии Национальной академии наук
Азербайджана господину Ильхаму Мамедзаде На Ваше письмо от 19.02.2024 г., *исх. № 8-1-10/2-35/2024*

Уважаемый Ильхам муаллим!

Сообщаем, что в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку была рассмотрена монография ведущего научного сотрудника Института философии и социологии НАНА, доктора философских наук Айдына Али-заде «Коммунальное хозяйство Азербайджана в середине XX века. Историко-социологическое исследование».

Представленная историко-социологическая монография посвящена ранее неисследованной теме и представляет особый интерес, а также практическое значение, для местных (районных, городских) исполнительных органов власти Азербайджанской Республики. В исследуемый период коммунальное хозяйство страны управлялось исполнительными комитетами. В настоящее время в этих сферах обслуживания продолжают действовать соответствующие хозяйственные учреждения, а в столице управление в сфере жилищно-коммунальных и санитарно-очистных услуг осуществляет Департамент жилищно-коммунального хозяйства исполнительной власти города Баку и его структурные подразделения.

Исследование проведено на основе архивных материалов, что повышает значимость данной работы, и в то же время обеспечивает ее новизну. Монография содержит очень ценную новую информацию и статистические данные, которые могут быть использованы в дальнейших исследованиях на основе составленных автором таблиц.

Развитие коммунального хозяйства построено на фундаменте советской эпохи. Невозможно получить объективные научные результаты без изучения достижений и недостатков периода, охваченного монографией, и сравнения их с современным развитием. Необходимо отметить, что в наше время в коммунальной сфере немало работ по реконструкции различных объектов проводятся на основе проектов, составленных еще в советское время, что делает актуальным обследование коммунальной инфраструктуры того периода с целью обеспечения высокого уровня обслуживания в соответствии с современными требованиями в коммунальной сфере. Исследование дает возможность устранять негативные процессы прошлого, которые несовместимы с современностью.

Следует отметить, что монография, посвященная истории коммунального хозяйства в Азербайджане середины XX века, важна для учреждений, работающих в этой области, по следующим причинам:

Во-первых, благодаря представлению эволюционных процессов. Изучение истории помогает понять, как в прошлом формировались и развивались структуры коммунального хозяйства Азербайджана. Благодаря этому появляются возможности по прогнозированию проблем будущего и разработке более эффективной стратегии.

Во-вторых, позволяет оптимизировать ресурсы. Анализ исторических данных позволяет выявить успешные практики и ошибки, которые можно использовать для оптимизации процессов, которые происходят в современности. Это поможет сэкономить ресурсы и повысить качество услуг.

В-третьих, дает понимание значимости правовых аспектов. В монографии рассмотрены связанные с деятельностью коммунальной сферы законодательные изменения и реформы. Эти аспекты могут помочь органам исполнительной власти адаптироваться к современным требованиям и нормам.

В-четвертых, подчеркивает важность образования и обмен опытом в хозяйственной сфере. Монография может быть использована как учебный материал для специалистов и сотрудников, работающих в сфере коммунального хозяйства. Также данная работа поможет способствовать обмену опытом между коммунальными службами различных городов и регионов.

Таким образом монография, посвященная истории коммунального хозяйства, может способствовать принятию продуманных решений, повышению уровня и качества жизни граждан и имеет практическое значение.

С уважением,

Председатель: **Рафаил Мехралыев**

(Подпись)

(Перевод с азербайджанского)